

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 01/02/2026

Vacunados contra la portada: los periodistas de salud tras la pandemia

[10.5281/zenodo.18337231](https://doi.org/10.5281/zenodo.18337231)

Aitor **Ugarte Iturrizaga** | augarte@hum.uc3m.es
Universidad Carlos III de Madrid , España

Daniel **Catalán-Matamoros** | dacatala@hum.uc3m.es
Universidad Carlos III de Madrid , España

Nuestra investigación nace del interés sobre **qué ha pasado con el trabajo de los periodistas especializados en salud de los medios generalistas (prensa, radio y televisión) una vez que se está olvidando la pandemia y se ha instalado la nueva normalidad.**

Fueron profesionales que, inesperadamente, **a principios del año 2020 se convirtieron en estrellas de sus redacciones.** A ellos acudían los editores y redactores-jefe para intentar obtener certezas en medio del caos en que nos dejó instalados la COVID19. Eran quienes tenían el conocimiento y los contactos. **Pasaron de luchar por obtener algo de espacio para sus noticias de salud a tener todas las páginas y minutos que quisieran.** Ellos nos narraron el gran acontecimiento global que estaba cambiando nuestras vidas, cuando no llevándonos a la enfermedad y a la muerte.

Nuestro estudio tiene como principal punto fuerte que **se basa en las opiniones de 16 periodistas especializados en salud que trabajan en los más**

Citación recomendada: Ugarte Iturrizaga, A. Catalán-Matamoros, D. (2025). Vacunados contra la portada: los periodistas de salud tras la pandemia [10.5281/zenodo.18337231](https://doi.org/10.5281/zenodo.18337231)

importantes medios de comunicación generalistas y agencias de noticias de España. Todos ellos, generosamente y previo consentimiento, han permitido que se les identifique con sus nombres y apellidos.

Tabla 1. Periodistas participantes en la investigación

Nombre y apellido	Medio de comunicación
Pablo Linde	<i>El País</i>
Nuria Ramírez de Castro	<i>ABC</i>
Pilar Pérez	<i>El Mundo</i>
Sergio Alonso	<i>La Razón</i>
Esther Samper	<i>eldiario.es</i>
Marina Espinosa	TVE
Coral Larrosa	Tele 5
Marta Chavero	Antena 3 TV
Alipio Gutiérrez	Telemadrid
Carmen Labayen	Cadena COPE
Begoña Sanz	RNE
Teresa Rubio	Cadena SER
Belén Gómez del Pino	Onda Cero
Javier Tovar	Agencia EFE
Eva Concha	Europa Press
Mayte Antona	Servimedia

Fuente: elaboración propia

En sus respuestas se hace evidente **que los grandes cambios que generó la pandemia en la selección de noticias (gatekeeping, en inglés) no han perdurado.** Tampoco hay cambios en el peso que se da a las grandes temáticas de salud. **Las noticias relacionadas con enfermedades y el sistema de atención sanitaria siguen siendo muy mayoritarias,** sobre todo en lo relacionado con sus

problemas y las decisiones políticas (Ver imagen 1). **En mucha menor medida se cubren informaciones de contenido preventivo y las que relacionan la salud con aspectos económicos, ambientales y sociales** (lo que se denomina en el lenguaje técnico determinantes sociales de la salud). Estos resultados son consistentes con [nuestro análisis sobre los contenidos de salud pre y pospandemia](#) en prensa, radio y televisión.

Imagen 1. Términos más citados por los periodistas sobre atención sanitaria

Fuente: elaboración propia a partir de software NVivo

Los periodistas perciben que la salud vuelve a “perder peso” en las redacciones de los medios generalistas, que pasa a “segunda línea” o que retoma su papel de “patito feo”, cuestión que claramente es vivida con disgusto. Lo explican por el “hastío”, “cansancio” o “fatiga” que provocó la pandemia; aunque también sugieren que sus jefes quizá deberían conocer mejor los temas de salud.

En definitiva, **la nueva normalidad de los periodistas especializados en salud se parece mucho a la situación profesional anterior a la pandemia.**

Palabras clave: periodismo; salud; comunicación y salud; determinantes sociales de la salud; pandemia

Indexfera es el blog de la revista científica ***index.comunicación***.